

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, *Târgoviște*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timișoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iași*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi, *Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.*

(Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021,
410 p. text și 193 planșe, ISBN 978-606-020-364-3

Volumul reprezintă teza de doctorat a regretatului nostru coleg Alexandru Szentmiklosi (1971-2019) susținută la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inițial sub coordonarea prof. univ. dr. Iuliu Paul, iar după trecerea acestuia în neființă, sub coordonarea prof. univ. dr. Florin Drașoveanu. Decesul prematur al colegului Szentmiklosi, arheolog la Muzeul Național al Banatului din Timișoara, a făcut ca volumul să apară postum, într-o formă aproape neschimbată față de momentul 2009, anul susținerii publice a tezei.

Descoperirile culturii Cruceni-Belegiș sunt documentate arheologic pe un spațiu vast, începând din nord-estul Croației până în jumătatea de vest a Banatului românesc. Referindu-ne la „balanța” cercetării monumentelor acestei culturi a Bronzului târziu, trebuie să admitem că aceasta înclină, în mod decisiv, în favoarea descoperirilor cu caracter funerar, în timp ce investigarea habitatului și a componentelor sale este deficitară. Această constatare, dar și îndemnul repetate venite dinspre Florin Medeleț, un alt arheolog bănățean trecut prea devreme în neființă, l-au determinat pe Al. Szentmiklosi să-și îndrepte în mod special preocupările arheologice spre cercetarea așezărilor acestei culturi.

Din motivele menționate mai sus, structura volumului este conformă cu cerințele de atunci ale construcției unei teze de doctorat. Așa se explică existența unor capitole destul de ample pentru economia lucrării. Este vorba despre cele referitoare la cadrul fizico-geografic și resursele zonei Banatului, istoricul cercetărilor și probleme ale terminologiei utilizate în decursul timpului pentru a desemna descoperirile de tip Cruceni-Belegiș. Acest ultim subcapitol îi permite însă autorului să de-a dovada cunoașterii depline a literaturii referitoare la această cultură, dar mai ales să precizeze într-o manieră critică modul în care utilizarea unei terminologii, cel mai adesea neadecvate,

a împiedicat o anumită convergență a ideilor și teoriilor specialiștilor pentru o analiză mai unitară a descoperirilor atribuite culturii Cruceni-Belegiș. În acest context, fostul nostru coleg prezintă inclusiv contribuțiile unora dintre arheologii de la Chișinău (O. Levițki, V. Dergacev, E. Ușurelu etc.) despre procesul de „hallstattizare” din zona carpato-nistreană și rolul presupus al comunităților Bronzului târziu de la Dunărea mijlocie, în speță a celor de tip Cruceni-Belegiș [Levițki 1994, 152-154; Dergacev 1997, 135-205].

Un alt capitol care se înscrie în această serie preliminară demersului principal al lucrării este cel referitor la periodizarea epocii bronzului, cu accent desigur pe preocupările care au vizat perioada Bronzului târziu din zona Bazinului Carpatic. În acest cadru, o contribuție însemnată constă

în prezentarea primelor date absolute provenind din cercetările autorului derulate în așezări ale culturii Cruceni-Belegiș din Banatul românesc. Este vorba despre nouă date absolute, disponibile până la momentul redactării tezei (2009) care se alătură unei date radiocarbon mai vechi, de la Hrtkovci – *Gomolava* (Serbia). Deși între timp baza datelor radiocarbon disponibile pentru cultura Cruceni-Belegiș a sporit numeric, mai ales grație noilor probe prelevate din așezarea fortificată de la Cruceni – *Iarcuri* (jud. Timiș), încă de atunci sincronizările și calibrările dendrocronologice pledau convingător pentru fixarea momentului de început al culturii în sec. al XVI-lea î. Chr., poate chiar la mijlocul acestuia.

În mod firesc, centrul de greutate al lucrării constă în prezentarea cercetărilor și analiza descoperirilor dintr-o serie de așezări ale culturii Cruceni-Belegiș din Banatul românesc, majoritatea realizate personal de către Al. Szentmiklosi. În prealabil, autorul prezintă însă teoriile referitoare la geneza culturii, evoluția și periodizarea sa, precum și dinamica răspândirii monumentelor de tip Cruceni-Belegiș pentru fiecare dintre cele trei faze evolutive (I-III) pe care Szentmiklosi le identifică. Noutatea demersului rezidă așadar în desemnarea unei etape **Cruceni-Belegiș III** ceea ce reprezintă invariabil o pronunțare mai hotărâtă asupra caracterului unor descoperiri, mai ales necropole de incinerare, pe care anterior Marian Gumă le desemna drept „grupe culturale ale perioadei de tranziție de la epoca bronzului la prima epocă a fierului în Banat” și le încadra, în mare, în etapa Ha A (Susani, Bobda, Ticvanu Mare – Karaburma III, Moldova Nouă – Liborajdea, Hinova – Mala Vrbica) [Gumă 1993, 168-180]. Cu puțin înainte de susținerea publică a tezei, în anul 2007, Al. Szentmiklosi a fost cel care a demarat un amplu și ambițios proiect de cercetare arheologică sistematică a stațiunii de la Cornești – *Iarcuri*, cea mai mare incintă fortificată din preistoria Europei, cu o suprafață de circa 1800 ha [Micle, Măruia, Dorogostaisky 2006, 283-305; Micle, Török-Oance, Măruia 2008, 387-393]. În această lucrare se regăsesc însă doar rezultatele preliminare ale primelor 2-3 campanii de cercetare și mai ales observațiile referitoare la sistemul defensiv și la succesiunea etapelor amenajării acestuia. Anterior săpase în așezarea de la Cruceni – *Módosi út*, Deta – *Dudărie*, Foeni – *Gomila lupului II*, Giroc – *Mescal* și Peciu

Nou – *Bociar*. A beneficiat și de datele furnizate de studierea unor alte așezări, prin săpături efectuate anterior de către arheologi ai Muzeului Banatului din Timișoara, precum cele de la Hodoni – *Pustă*, Voiteni – *Groapa cu vulpi* și Timișoara – *Fratelia*. Ultima cercetare realizată de către același Florin Medeț a reprezentat o oportunitate rară pentru cercetarea concomitentă a unei așezări, respectiv a unei necropole a culturii Cruceni-Belegiș (circa 300 de morminte de incinerare și 20 de complexe interpretate drept locuințe). Analiza datelor obținute din cercetarea așezărilor i-a permis autorului să afirme că apariția comunităților de tip Cruceni-Belegiș a fost determinată de o complexitate de factori, care într-o măsură mai mare sau mai mică au contribuit la declinul și apoi dispariția civilizației *tell*-urilor caracteristică Bronzului mijlociu din valea Dunării mijlocii și din Câmpia Tisei. Fără a absolutiza rolul unora dintre factori, autorul menționează în acest sens: rolul purtătorilor culturii mormintelor tumulare, inclusiv ca o populație nou-venită, modificări ale climei, poate datorate și unor evenimente vulcanice de mare anvergură, defrișări masive ale vegetației forestiere, pășunatul excesiv al ovicaprinelor care distrug vegetația tânără, afectând ciclul forestier, etc. Noul model de habitat este adaptat specificului economiei populației culturii Cruceni-Belegiș. Se poate vorbi într-o mare măsură despre așezări sezoniere, deși nu lipsesc marile centre, frecvent fortificate (Cornești – *Iarcuri*). În zona joasă, a Câmpiei Banatului așezările sunt localizate pe grinduri ferite de inundații, iar necropolele sunt plasate în apropierea satelor. În cazul așezărilor considerate sezoniere, locuirea este de scurtă durată așa cum indică consistența redusă a depunerilor arheologice. Locuințele sunt mai ales de tipul celor adâncite în sol, iar analizele resturilor de paleofaună dovedesc preponderența creșterii animalelor de talie mare.

Autorul analizează într-o manieră foarte detaliată și inventarul arheologic descoperit în contextul cercetării așezărilor culturii Cruceni-Belegiș. Ceramicii, categoria cea mai numeroasă îi este rezervată o parte importantă a demersului analitic. Observațiile ce țin de aspectele tehnice (pasta, degresant, arderea, tratarea suprafețelor, etc.) sunt completate cu cele referitoare la tehnicile de ornamentare. Autorul analizează apoi decorul specific pentru fiecare din primele două faze ale culturii, însă nu extinde acest demers și în cazul descoper-

ririlor atribuite fazei Cruceni-Belegiș III pentru a cărei existență se pronunță nemijlocit. Înainte de a trece la prezentarea propriei construcții tipologice a ceramicii din siturile culturii Cruceni-Belegiș, Szentmiklosi dezbate critic vechile tipologii elaborate de către specialiștii care au studiat ceramica de tip Cruceni-Belegiș. Tipologia ceramicii Cruceni-Belegiș elaborată de către Szentmiklosi este una deosebit de complexă. Este articulată în jurul mai multor caracteristici formale ale recipientelor ceramice însă este și foarte complicată și greu de urmărit, iar detalierea excesivă, materializată în ecuația: **categoria ceramică – subtipuri – variante – subvariate (uneori cu grupe) – sub-subvariate** te îndepărtează de la rostul inițial al unui astfel de demers, acela de a preciza (dacă există !) valențele cronologice ale unor recipiente ceramice. Chiar dacă s-ar putea vorbi despre o producție ceramică datorată unor centre specializate, omogenitatea seriilor tipologice este destul de relativă în cazul vaselor lucrate cu mâna.

Dacă în mormintele culturii Cruceni-Belegiș piesele de bronz, mai ales obiecte de podoabă apar destul de frecvent, în schimb în cazul așezărilor, deși cercetarea este încă la un nivel incipient, descoperirile de piese de metal sunt puțin numeroase. Și în acest caz predomină podoabele (ace, brățări), dar sunt întâlnite arme (mai ales în stațiunile din Slavonia Orientală) și câteva unelte, inclusiv unele folosite în procesul metalurgic. Existența unor ateliere metalurgice este dovedită și prin descoperirea unor tipare, creuzete, linguri de turnat, duze din lut, iar numeroasele depozite de piese de bronz asociate ipotetic cu perioada de evoluție a culturii Cruceni-Belegiș din arealul locuit de aceste comunități completează imaginea prelucrării metalului la aceste comunități. Sunt prezentate și alte categorii de artefacte descoperite în așezările cercetate, cele din os și cele litice. Atrage atenția, fără îndoială plăcuța de os cu perforații descoperită în așezarea de la Foeni (jud. Timiș) care îl trimite pe autor la posibile analogii cu vestitele coifuri de piele placcate cu colți de mistreț, purtate de răz-

boinici din lumea miceniană în a doua jumătate a mileniului II î. Chr.

O analiză foarte atentă este rezervată acelor descoperiri care indică contactele culturii Cruceni-Belegiș cu culturile învecinate din sudul Bazinului Carpatic sau din zona nord-balcanică. În acest sens, foarte bine reprezentate sunt dovezile, constând în ceramică, dar și în alte obiecte de lut ars care atestă legături cu vecinii sud-estici, comunitățile Žuto Brdo – Gârla Mare cu o ceramică bogat decorată cu ornamente încrustate. Relațiile reciproce cu grupurile culturale din zona centrală și estică a Bazinului Carpatic formate de o bază HGK sunt și ele bine documentate mai ales în contexte arheologice atribuite primei etape a culturii Cruceni-Belegiș.

Catalogul descoperirilor include o bază de date compusă din 297 de stațiuni arheologice, așezări, necropole și morminte izolate, depozite de piese de bronz și recipiente ceramice de tip Cruceni-Belegiș apărute în contexte arheologice „străine” acestui mediu cultural. Un rezumat în limba engleză destul de sintetic acompaniază textul în limba română. Bibliografia este una cvasi-exhaustivă (30 de pagini de titluri) și se oprește cu puține excepții la momentul susținerii publice a tezei. Ilustrația cuprinde 193 de planșe (plasate la finalul cărții) și 45 figuri (ultimele inserate în text) și este de foarte bună calitate. Lucrarea este una de ținută și din punct de vedere al aspectului. Format A4, copertă tare, hârtie de bună calitate, reproduceri de mare fidelitate, toate în ton cu prestigiul Editurii Mega din Cluj-Napoca, poate cea mai prestigioasă editură de carte arheologică din România.

Deși autorul nu mai este printre noi pentru a se bucura de această apariție editorială, rămâne însă munca sa de peste un deceniu materializată în paginile acestei cărți și poate mai puțin bucuria editorului de a împlini o promisiune făcută unui prieten. Cu siguranță însă lucrarea va fi un util instrument de cunoaștere și o bază de pornire pentru viitoare proiecte de cercetare ale generațiilor următoare în domeniul epocii bronzului din spațiul delimitat de Dunăre, Tisa, Mureș și rama vestică a Carpaților Meridionali.

Bibliografie

Dergacev 1997: V. Dergacev, Piese de metal – referințe la problema genezei culturilor Hallstattului timpuriu din regiunea carpato-danubiano-nord-pontică. *Thraco-Dacica XVIII*, 1-2, 1997, 135-205.

Gumă 1993: M. Gumă, Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României. Biblioteca Thracologică IV (București 1993).

Levițki 1994: O. Levițki, Cultura Hallstattului canelat la răsărit de Carpați. Biblioteca Thracologică VII (București 1994).

Micle, Măruia, Dorogostaisky 2006: D. Micle, L. Măruia, L. Dorogostaisky, The earth works from Cornești – ”Iarcuri” (Orțișoara village, Timiș county) in the light of recent field research. *Analele Banatului* XIV, 1, 2006, 283-305.

Micle, Török-Oance, Măruia 2008: D. Micle, M. Török-Oance, L. Măruia, The morpho-topographic and cartographic analysis using DPS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornești ”Iarcuri”, Timiș county, Romania. In: *Advances and Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management* (Roma 2008), 387-393.

Ioan Bejinariu